

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

076000200000000058059389.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 1

Este documento digital es una copia fiel de su versión física o electrónica, la cual corresponde a su original.

FIRMANTE				
Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.00.70.86	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	15/04/26 02:07:26 - 14/04/26 20:07:26	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	2c 7a 86 66 7b 13 47 34 d1 b5 90 52 e5 f2 05 0c d0 d1 b7 7e 7a 64 aa c2 1c d4 b8 0a dc c6 f8 32 47 2e db 40 1a 11 3a 57 cd 03 f8 0c bf 6e 55 2b 87 1e 1d 1f f7 62 7b c8 4f 4a fb 33 15 0e c4 d5 42 d9 bc 33 04 64 30 d9 89 68 e7 91 41 dd c5 36 25 12 14 74 f9 f4 4d e5 61 0c 6f 49 53 c0 47 ec 27 46 7c c6 3e e7 41 f6 f9 96 0e 77 93 30 6b 2a 97 4d 15 11 fc ce e7 91 cc 88 dd 6e d5 a9 8a d4 65 9c 80 6a a1 2a f6 38 16 8b e5 3f f6 ae dc 7a ac 5f 42 d5 0d 01 dc 90 e8 60 38 40 98 24 67 8c 34 a9 44 4f 7e 8c 84 0a 5e 7e 5b 41 0a c8 33 f7 60 87 a4 fb 9a f9 d1 43 52 bc 3a 00 3b ea f3 7e 85 2e a2 d7 f0 0b 96 0b 73 5f a8 f4 69 a0 02 4a 2a 33 de 75 1b 96 72 6e a6 e5 2f 2e e1 71 15 37 db 53 29 3a d8 6e 80 30 27 b3 4c e3 91 32 79 1c 19 38 ac 68 b1 3e 3e 96 40 79 8b 49 be ea 21 4d df ce d3 93 29 da 40 b6 42 3e f0 9a 08 3d 04 2b 96 c5 cd 00 38 e3 e6 28 10 1e b7 9e 86 3d 42 5a 40 cc 4a 1c f4 2c a7 a3 44 fa b2 b3 de ef 4c 01 67 1c f5 f2 9d 4c 78 f6 09 d1 f9 80 ff bb 56 c9 85 0b 29 d5 b6 8f 2f 1d 9d b1 d8 14 02 c0 f5 01 e7 3d 9f 61 93 ad bc 27 5c 44 86 6d 1a 47 c5 98 46 8f 18 46 80 ad 2d 93 69 21 aa f0 22 3b a5 a3 b8 e6 11 82 d8 e7 0a 0d 68 6c 7a c7 f0 e7 b1 c1			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	15/04/26 02:07:26 - 14/04/26 20:07:26			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.70.86			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	15/04/26 02:07:27 - 14/04/26 20:07:27			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	140941393			
Datos estampillados:	6o4oEu+xe0Bh9RONu9raYKXIAMS=			

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada

Nombre del documento firmado: Recurso2291_4.pdf

Secuencia: 8792192

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a un documento electrónico.

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNR00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a663300000000000000000000007086	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2026-05-23T07:55:34Z / 2026-05-23T01:55:34-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	3f 91 94 c2 eb 59 a6 cf 8f 58 f2 7d ea c5 b3 26 50 a9 12 f6 65 45 58 6c 5d 17 c0 35 ce 75 7e dd cf 72 15 00 28 ea bb a4 95 9e a3 95 c1 e7 0a b2 bf 49 4b 1a d0 20 19 75 df 20 6f 99 28 81 3a 62 f2 2e b4 a5 18 6e ae 0e fd 9a d8 33 20 a4 b2 28 51 51 e9 bf af 96 a5 20 5c b9 e2 b4 1f 16 8e 35 29 85 6a e5 bf 08 48 9e 23 df b1 4d 7d 6d f6 3a f4 c4 6b 61 6d ee 89 e0 53 64 73 d7 ce 19 bf 0c 3a a4 6e cf b6 5a e9 29 1c 3f 9f 84 6d c5 fc 50 2b e4 b8 00 1c 4f db dd a0 52 d4 f1 83 18 40 19 2e e4 c1 cf 73 d4 3b 93 0f e6 2c 50 3e 4c 87 e7 3e 25 9d 6c 5a 30 0a 62 c5 56 7c 5e 25 2b 62 dc 5d 3d 07 27 7e 4d 2a eb b7 97 e7 60 2a d7 08 ae 97 fd 41 b3 7b 92 80 e8 1a b8 4a 37 8b dc 4d 5b 5d e2 66 74 ae 7f 4c 35 5a bf a3 9b 74 53 b8 55 6c 1f 1e 47 86 25 d2 12 ea 26 3a 9b bb ba f8 58 b0 ca 23 9b 38 39 8d 69 63 57 e8 57 bf 5b 07 39 2f be 72 82 e3 df d0 64 db ed 3c 62 a3 e1 0c cb 79 a3 85 ea 57 1f 8b 11 65 d9 08 1b 82 7c fd 8c 13 af c5 ee 84 73 26 6a b7 e4 60 dc af 25 4b b8 af 02 98 72 9a 8e 96 1b a7 0e 03 b7 59 e9 15 c5 61 b4 c6 b5 0d 24 57 4d c7 aa aa 8c 4b 4e bd ae e4 bc e7 ca 16 c8 c8 9d a1 00 0a 49 6d 72 62 9a 4d 5f 7f a6 e8 c3 20 56 e0 f6 f4 a9 d7 d5 5e c4			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2026-05-23T07:55:34Z / 2026-05-23T01:55:34-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a663300000000000000000000007086			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2026-05-23T07:55:34Z / 2026-05-23T01:55:34-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	1523873			
	Datos estampillados:	826103CF2E8A0AB0BB05902D6B1B8F6C609982FA04605420AE4B3162A463A0C1 C1723883A2CD064F1C6D53D1419CFC29A61201E1ABABD08B18DE3635079D5B9D			

826103CF2E8A0AB0BB05902D6B1B8F6C609982FA04605420AE4B3162A463A0C1 C1723883A2CD064F1C6D53D1419CFC29A61201E1ABABD08B18DE3635079D5B9D